

Jakoba H. Mulder: Pionera en el diseño urbano

00 PORTADA. Willem den Ouden, retrato de Jakoba Mulder 1970/71

Alumna: Alejandra Díaz Reiriz

DNI:

Tutora: Amparo Casares Gallego

Curso Académico: 2018/2019

Fecha de Entrega: 30/11/2018

ÍNDICE

I. Introducción

I.1. Resumen/Resumo/ Abstract/Palabras Clave

I.2. Introducción

II. ¿Quién es Jakoba Helena Mulder?

III. Contexto

III.1. Noord-Holland y Amsterdam

III.2. Historia y Urbanismo

III.3. Contexto Urbanístico

IV. Su etapa en el Departamento de Desarrollo Urbano: relación e influencias en el espacio urbano de la ciudad

IV.1. El Plan de Ámsterdam (AUP) de 1935

IV.2. Los Planes Parciales (como co-directora y directora del departamento de desarrollo urbano)

IV.2.1. Bos en Lommer 1949- 1952 y Sloterveer 1951- 1963

IV.2.2. Frankendael suburbio de Watergraafsmeer 1946- 1948

IV.2.3. Buitenveldert 1958- 1960

IV.2.4. Molenwijk (1962-1966) y Buiksloterveer (1962-1966) en el Distrito Noord

IV.2.5. Distrito de Biljmermeer (1965)

IV.3. La importancia de los espacios de recreo

IV.3.1. El Amsterdamse Bos

IV.3.2. El Beatrixpark

IV.3.3. Los parques infantiles

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

VII. Índice de Imágenes

01. Jakoba se jubila como jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de Amsterdam. 24 de enero de 1966

I. Introducción

/Resumen

En este trabajo que se presenta a continuación se pretende investigar sobre la figura de Jakoba Mulder y la influencia que han tenido sus ideas y proyectos sobre la arquitectura y el urbanismo de Amsterdam.

Para ello repasaremos su papel como codirectora junto Cornelis van Eesteren y como directora del Departamento de Diseño Urbano de Amsterdam analizando las distintas actuaciones realizadas por ella en la ciudad de Amsterdam durante más de treinta años.

/Resumo

Neste traballo que se presenta a continuación preténdese investigar sobre a figura de Jakoba Mulder e a influencia que tiveron as súas ideas e proxectos sobre a arquitectura e o urbanismo de Amsterdam.

Para iso repasaremos o seu papel como codirectora xunto Cornelis van Eesteren e como directora do Departamento de Deseño Urbano de Amsterdam analizando as distintas actuacións realizadas por ela na cidade de Amsterdam durante máis de trinta anos.

/Abstract

This work presented below aims to investigate the figure of Jakoba Mulder and the influence that his ideas and projects have had on the architecture and urbanism of Amsterdam.

To this end, we will review her role as co-director together with Cornelis van Eesteren and as director of the Amsterdam Department of Urban Design, analysing the different actions she has carried out in the city of Amsterdam for more than thirty years.

Palabras Clave

Urbanismo, Pioneras, Jakoba Mulder, Plan de Amsterdam, espacios públicos

02. Jakoba Mulder y Cornelis van Eesteren en un viaje de investigación para diseñar el Bosque de Amsterdam.

Introducción

Cuando elegí este tema entre todos los que había una de las preguntas que me hizo mi tutora fue: ¿Por qué la eliges a ella, si hay otros autores más cercanos?

La verdad es que al principio no sabía quién era, tal vez fue la curiosidad. El preguntarme ¿por qué las otras personas que trabajaron con ella son conocidas y ella no? Es un nombre sobre el que pasas sin fijarte puesto que está relacionado con otros nombres mucho más conocidos y son los que normalmente centran el interés de todos.

Por eso tenía que plantearme quién era, de donde era, y qué había hecho, que relación había con los nombres ya reconocidos por todos y tal vez preguntarme por qué los otros nombres eran conocidos mientras ella era obviada.

Con este trabajo intentaré dar respuesta a los interrogantes que me surgieron en un principio de la forma más ordenada posible al mismo tiempo que me gustaría inspirar a que otras personas también se interesen por ella.

II. ¿Quién es Jakoba Helena Mulder?

03. Jurado del concurso del Ayuntamiento de Amsterdam. 13 de enero de 1968

«Jakoba Mulder es mucho menos conocida que Aldo van Eyck y Cor van Eesteren. De hecho, ella era modesta hasta el punto de que su archivo, si alguna vez existió, no puede rastrearse en los Archivos Municipales de la ciudad por la que tanto hizo. Ella escribió un artículo en su vida. Las únicas huellas de ella en ese archivo son algunas entrevistas en la revista para adolescentes Margriet. El único trabajo escrito sobre ella, por Ellen van Kessel y Froukje Palstra, es de 39 páginas». (Lefavre, *Ground-Up City Play as a design tool* 2007)¹

Jakoba Helena Mulder, conocida como Ko Mulder, 'Mejuffrouw Mulder' (Señorita Mulder) o como la conocen los habitantes de Ámsterdam 'Juffrouw van der Bos' (Señora del Bosque²) nació en Breda el 2 de mayo de 1900. Se la puede encontrar como Jacoba o Jakoba según el idioma de la publicación, al ser holan-

.....
1 «Jacoba Mulder is far less well known than Aldo van Eyck and Cor van Eesteren. In fact, she was self-effacing to the point that her archive, if it ever existed, cannot be traced in the Municipal Archives of the city she did much for. She wrote one article in her life. The only traces of her in that archive are some interviews in a teenage girl's magazine, Margriet. The only work written about her, by Ellen van Kessel and Froukje Palstra, is 39 pages long». (Lefavre, *Ground-Up City Play as a design tool* 2007) (traducción propia)

2 La llaman así porque desde 1935 hasta 1970, Jakoba estuvo intensamente involucrada en el Bosque de Ámsterdam, aparte de estar a cargo del diseño y ejecución de las áreas verdes de la ciudad desde 1930.

desa nos referiremos a ella por Jakoba, que es como se escribe en la bibliografía en holandés. Se refieren a ella como mrs J.H Mulder o simplemente J. Mulder. La última referencia puede inducirnos a error y llevarnos a Johannes Hendrik Mulder (9 de junio de 1888 - 11 de octubre de 1972), arquitecto que trabajó durante años al servicio del Departamento Municipal de Vivienda en Ámsterdam, con quien a veces se confunde.

En 1918 decide estudiar arquitectura en la Technische Hogeschool (TH) de Delft (Universidad Tecnológica de Delft), profesión que no era considerada de mujeres. Según ella "La profesión de urbanista no es un trabajo específico masculino o femenino. Independientemente de si eres hombre o mujer la aptitud y un profundo interés social son decisivos" (Gemeente Amsterdam Stadsarchief 2012)

En 1924 se gradúa como una de las primeras mujeres arquitectas con un diseño de un edificio público y la primera en el área de Diseño Urbano (Lefavre y Tzonis, Aldo van Eyck humanist rebel: inbetweening in a Postwar World 1999). En Holanda entre 1930 y 1940 solo hay otras cuatro mujeres ejerciendo de arquitectas, Margaret Kropholler (1891-1966), Truus Schröder-Schräder (1889-1985), Ida Falkenberg-Liefrinck (1901-2006) y Lotte Stam-Beese (1903-1988). (MoMoWo - Women's Creativity since the Modern Movement 2016)

04. Jakoba se jubila como jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de Amsterdam. 24 de enero de 1966

05. Jakoba acepta su cátedra de planificación urbana y técnica en una conferencia pública. 8 de noviembre de 1966.

06. Jakoba Mulder y Willem den Ouden en la presentación del retrato, 1972

Mulder quería trabajar como arquitecta después de su formación, pero en los años 20 la arquitectura era considerada una profesión tradicionalmente masculina y fue rechazada en varias ocasiones. Mulder, pensando en sus compañeras pensó que tenía la obligación de tener éxito para demostrar que eso no era así. Se sintió respaldada por la contestación de Berlage a su solicitud de empleo, donde le dice que no le contrata no por ser mujer, sino porque había escasez de trabajo. (Gemeente Amsterdam Stadsarchief 2012)

El mismo año que se graduó ganó una concurso para una estación de bomberos, organizado por Vereniging Bouwkunst and Friendship en Rotterdam. Cuando informó al jurado, se sorprendieron de que detrás del ganador 'ir. Mulder 'se ocultara una mujer. Le resultó difícil comenzar a trabajar ya que fue rechazada en su primera solicitud porque "las mujeres difícilmente pueden ser enviadas al andamio" (Mieke Backer 2017). Fue contratada por el arquitecto Gerritsen de Gerritsen y Wegerif. En este estudio, trabajó principalmente en bocetos, incluido el de una escuela antropológica. (Gemeente Amsterdam Stadsarchief 2012)

Dos años después, en 1926, aceptó una oferta del Departamento de Planificación de la Ciudad de Delft. Una elección consciente, pues se sintió más atraída por la gran escala y la imagen general del diseño urbano que por la arquitectura. En Delft fue designada como arquitecta adjunta y participó en el plan general de expansión. A mediados de los años veinte, creció el reconocimiento de la importancia del diseño urbano; el trabajo de desarrollo urbano se trató con mayor profundidad y desde una visión mucho más global.

La única vivienda que diseñaría en su vida es una casa-consulta para un médico en el Achterhoek de Delft. (Gemeente Amsterdam Stadsarchief 2012)

En 1929 Jakoba se postula para trabajar en Ámsterdam en el nuevo Departamento de Desarrollo Urbano trabajando con Cornelis van Eesteren. Consigue el trabajo debido a que es una de los pocos candidatos que tienen experiencia como urbanista. En 1930 se convierte en el Segundo al Mando solo por debajo de Cornelis van Eesteren, con quien trabajó en estrecha relación durante casi treinta años. Él le encargaba los trabajos más importantes. Van Eesteren estaba preocupado principalmente por la expansión de la ciudad en líneas generales, mientras que Mulder era la responsable de la elaboración y el detalle.

En los encuentros del Departamento de Desarrollo Urbano con el Departamento de Vivienda y la Federación de las Cooperativas de Ámsterdam entre 1952 y 1959 generalmente era Jakoba quien llevaba la voz cantante a favor del Departamento de Desarrollo

07. Conferencia de prensa con motivo de la presentación del primer plan de desarrollo del AUP revisado Nieuwendam-Noord, por mej. Jakoba Mulder. 15 de diciembre de 1962

Urbano, debido a los conflictos de intereses entre las partes. Después del retiro de Cornelis van Eesteren en 1958, ella ocupó su puesto, donde trabajó hasta 1972, siendo jefa del departamento. (Hellings, y otros 1983-12-31)

En 1965 deja el Departamento de Desarrollo Urbano y es nombrada profesora titular en la Universidad de Ámsterdam, donde impartirá clases de urbanismo. (Mieke Backer 2017)

En la colección del Museo de Ámsterdam hay un retrato suyo pintado por Willem den Ouden encargado por el ayuntamiento. Por aquel entonces, 1970, los retratos municipales se encargaban anualmente para retratar a ciudadanos importantes de Ámsterdam. Jakoba Mulder era Jefe de Desarrollo Urbano y se iba a retirar. El procedimiento consistía en que la persona de quien se haría un retrato podía elegir entre varios artistas (preseleccionados por una comisión municipal) en función del trabajo que realizaban. Jakoba Mulder optó por Willem den Ouden, quien no la conocía. (Oehlen 2013)

El pintor considera este trabajo como uno de sus mejores retratos por encargo. Trabajó en el retrato entre octubre de 1970 y diciembre de 1971. Durante ese periodo fue en repetidas ocasiones a la oficina de Jakoba Mulder en Wibauthuis para capturar ciertos aspectos que después plasmaría en la pintura. Willem den Ouden llegó a conocer a Jakoba Mulder considerándola una mujer extraordinaria, inteligente e implicada en lo que hacía. (Oehlen 2013)

El 7 de febrero de 1972 se realiza la presentación del retrato en Wibauthuis. Jakoba Mulder, da un discurso de agradecimiento mientras Willem den Ouden permanece a su lado. (Oehlen 2013)

Muere en Ámsterdam el 5 de noviembre de 1988.

Su archivo fue entregado en 1995 al Archivo Municipal de Ámsterdam por el Departamento de de Obras Publicas (Gemeente Amsterdam Stadsarchief 2012), y en el año 2018 solo se puede consultar de modo presencial, debido a que aun no ha sido inventariado. Liane lefaivre anota «He sido incapaz de encontrar rastros de su archivo en los Archivos Municipales de Amsterdam»³ en *Ground-Up City Play as a design tool*, publicado en 2007. (Lefaivre, *Ground-Up City Play as a design tool* 2007)

El año 2005, la parte más antigua del Beatrixpark, recibió el estatus de monumento de la ciudad. En el año 2013, con la ocasión del 75 aniversario de la construcción del parque, varias asociaciones culturales y vecinales le dedican varios artículos para dar a conocer su labor en la ciudad. Así mismo se le solicita a la corporación municipal la creación de una escultura como homenaje a su labor por la ciudad.

.....
 3 «I have been unable to find a trace of her archive in the Municipal Archives of Amsterdam» (traducción propia)

III. Contexto

Noord-Holland y Amsterdam

Noord-Holland se encuentra entre Holanda Meridional, Utrecht, el Mar del Norte, el Mar de Wadden y el IJsselmeer. La provincia de Holanda Septentrional (Noord-Holland) se constituyó en 1840. La capital y el gobierno de la provincia se sitúan en Haarlem, y no en Ámsterdam, como mucha gente piensa. Cuenta con más de 2,8 millones de habitantes repartidos en 48 municipios que se pueden agrupar en diez áreas. Su costa tiene 258 kilómetros de largo. (Provincie Noord-Holland s.f.)

El agua es parte importante en la historia de Holanda del Norte. Alrededor de 1600, casi la mitad del territorio de Noord Holland era en agua. Alkmaar estaba en el mar, Den Helder estaba en una isla. El Zuiderzee estaba al este de Holanda del Norte.

En 1602, Jan Adriaanszoon comenzó a drenar un gran lago: el Beemster. Dos diques se construyeron en la zona, estos fueron una gran ayuda. El agua fue bombeada del Beemster usando molinos de viento. El agua se puso en movimiento y fue enviada a los canales y ríos. En 1612 se tuvo éxito: el Beemster estaba seco. Más tarde, otros lagos también fueron drenados: el Schermer, el Wormer y el Purmer. Estos terrenos drenados son llamados polder.

Desde 1800, todo eso se hizo a mayor escala. El Haarlemmermeer era un lago era demasiado grande para secarse con molinos de viento. Para conseguirlo se usaron tres estaciones de bombeo de vapor, lo que permitió no depender del viento. En 1852, el Haarlemmermeer se secó.

En Holanda Septentrional hay gran cantidad de arcilla marina. Esto se debe a que la provincia está por debajo del nivel del mar. En el pasado, la tierra se movía cada vez que subía la marea. Hoy eso ya no ocurre debido a las dunas y los diques. Otro tipo de suelo que se encuentra es la turba. Al ser un terreno blando es difícil construir puentes o túneles. Este tipo de suelo es usual en los polders y es fértil, lo que hizo que se esta tierra se utilizara para la cría de animales, la agricultura y la horticultura. El cultivo de bulbos en Noord-Holland es muy conocido.

El agua a menudo ha sido un enemigo para los residentes. Sin embargo, se ha ganado mucho dinero con esta, ya que el agua es primordial en la historia del comercio. Los pueblos de pescadores se convirtieron en puertos. Los barcos navegaban desde los puertos con mercancías a países extranjeros. Con la construcción del Canal del Mar del Norte alrededor de 1870, se creó una gran área portuaria: IJmond.

08. Noord-Holland en los Países Bajos.

09. Provincia de Noord-Holland

10. Ortofoto Amsterdam, Julio 1928 (Physical Planning Departement, City of Amsterdam 2003)

11. Ortofoto Amsterdam, año 2018, en el recuadro rojo se marca la zona de la ciudad correspondiente al año 1928. Imagen de Google Earth editada.

2.1a Bevolking Amsterdam, 1 januari 1900-2018

12. Gráfica población total de Amsterdam , 1 de enero de 1900- 2018. Fuente OIS

1 de enero	grupo de edad en años					sexo		
	0-19	20-34	35-49	50-64	65+	hombres	mujeres	total
1900	221554	123546	86125	52991	26637	241357	269496	510853
1921	253496	182869	129132	79615	38054	329955	353211	683166
1940	245414	201904	179381	117563	56322	389384	411300	800684
1950	255102	199490	170759	136755	65728	405013	430021	835034
1960	268942	174481	178392	153699	94088	421734	447878	869612
1970	225574	192179	150158	148408	115144	403140	428323	831463
1980	160303	206570	115465	120987	113642	346980	369987	716967
1990	134421	221267	144084	91527	103922	338383	356838	695221
1995	143285	226177	164979	91006	96903	354549	367801	722350
2000	148825	210586	177738	103814	89326	359572	371717	731289
2001	151474	207442	180570	106974	88080	361630	372910	734540
2002	153130	202541	183321	109725	86711	362602	372728	735328
2003	154757	198720	184323	112950	85295	363087	372958	736045
2004	156149	196608	186383	115295	84228	364274	374489	738763
2005	157035	195663	188180	118148	83925	366345	376606	742951
2006	156439	193945	188339	120420	83884	366114	376913	743027
2007	155479	193616	187286	123134	83589	365872	377232	743104
2008	155436	195934	186552	125758	83610	367616	379674	747290
2009	158388	201353	185674	128760	84172	372319	384028	756347
2010	158698	205689	186273	131673	85440	378297	389476	767773
2011	160859	212246	185519	135935	86100	384283	396276	780559
2012	161687	216791	184959	137025	89582	388972	401072	790044
2013	163115	220596	184460	138650	92621	393336	406106	799442
2014	164809	225853	184206	141239	95789	398600	411585	810185
2015	165538	231959	182871	144070	97534	405220	417052	822272
2016	166172	238847	182918	146826	100150	412317	422396	834713
2017	166196	244777	182662	146774	102543	418146	426806	844952
2018	166162	249977	182201	150390	105581	422292	431024	854316

13. Población de Amsterdam por grupos de edad y sexo, 1 de enero de 1900- 2018. Fuente OIS

Holanda del Norte es una importante provincia de tránsito. Muchos productos de todo el mundo pasan por esta provincia. Muchas personas trabajan en el área del puerto y del aeropuerto Schiphol. Alrededor de 55 millones de personas se van o llegan a este aeropuerto. Los bienes también se importan y exportan a través de él. Muchas grandes empresas quieren tener su oficina central cerca de Schiphol porque es muy accesible.

Ámsterdam

Amsterdam es la capital de los Países Bajos, es una ciudad que ocupa la totalidad del municipio del mismo nombre.

Su área de influencia metropolitana es conocida como Gran Amsterdam.

Amsterdam se originó en el siglo XIII. Entonces era un pequeño pueblo de pescadores. Después de eso, se ha hecho cada vez más grande, ahora es la ciudad más grande de los Países Bajos. Esto se debe a la ubicación favorable y a las numerosas actividades en el campo del comercio y la cultura. También en las áreas a su alrededor más y más personas fueron a vivir y trabajar. La ciudad es el centro financiero de los Países Bajos, ya que comerciar en Ámsterdam sigue siendo importante.

A lo largo de la historia de la ciudad, el municipio ha modificado sus límites, anexionado territorios de los municipios colindantes en la mayoría de los casos, en otros debido a resoluciones estatales los terrenos fueron restituidos a los municipios originales, lo que ha generado cambios en la población y en el urbanismo, así como variaciones en los nombres de los distritos que componen la ciudad.

— GREN 1821 — GREN 1877 — GREN 1896 — GREN 1921

AFB. 2 OPVOLGENDE GEMEENTEGRENZEN

14. Distintos límites municipales de Amsterdam entre 1821 y 1921 (Rossem, 1993)

15. Postal de Amsterdam indicando la división en distritos de la ciudad en 1937.

Historia y Urbanismo

AÑO	JAKOBA	AMSTERDAM	HOLANDA/MUNDO
1900	-Nace en Breda el 2 de mayo.		
1901			-Ley Estatal de Vivienda.
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913		-El Consejo Municipal decide extender el puerto hacia el oeste.	
1914			
1915		-Los servicios municipales de vivienda y las cooperativas de vivienda planifican la ciudad defendiendo la ciudad jardín.	
1916			
1917		-Plan de expansión de Berlage para el sur de Ámsterdam	
1918	-Estudia arquitectura en la Technische Hogeschool (TH) de Delft (Universidad Tecnológica de Delft).		-Se crea el Instituto Holandés para la Vivienda y la Planificación (NIVS).
1919			
1920			
1921		-Anexión de nuevas áreas, Watergraafsmeer y Sloten. El municipio de Ámsterdam pasa de 4 630 ha. a 17 455 ha. -El Gobierno Municipal encarga a un comité la preparación de un "Esquema para el Gran Ámsterdam"	-Enmienda a La Ley de la Vivienda de 1901.
1922		-Ejecutivo Municipal constituye un comité especial para reorganizar los departamentos y servicios municipales.	
1923		-El Ejecutivo Municipal nombra la comisión de la ciudad jardín	-El Instituto Holandés para la Vivienda y la Planificación (NIVS) pasa a llamarse "Consejo Urbano".

<p>1924</p>	<p>-Se gradúa. -Gana un concurso para una estación de bomberos en Rotterdam. -Es contratada por el arquitecto Gerritsen de Gerritsen y Wegerif.</p>	<p>-El Plan Bos -El Plan Keppler</p>	<p>-Congreso Internacional de Planificación Urbana en Amsterdam.</p>
<p>1925</p>			
<p>1926</p>	<p>-En el municipio de Delft fue designada como arquitecta adjunta y participó en el plan general de expansión. -Diseña una casa-consulta para un médico en el Achterhoek de Delft.</p>	<p>-El Plan Bos se discute en un encuentro conjunto del Consejo Urbano, el Groep Groot-Amsterdam y la Cámara de Comercio e Industria de Amsterdam. -Se publica el esquema de Witteveen como alternativa al Plan Bos.</p>	
<p>1927</p>			
<p>1928</p>		<p>-El Ayuntamiento decide constituir un Departamento de Desarrollo Urbano dentro de Obras Públicas de acuerdo con una propuesta del Ejecutivo Municipal, sin consultar con la comisión. Su función era la planificación, la investigación y el diseño urbano. -A cargo del Departamento de Desarrollo Urbano se sitúa L.S.P. Scheffer. -Al cargo del equipo de investigación se situó Th. K. van Lohuizen. -Se incorpora al equipo el economista G.Th. Delfgauw. -Se construye el Estadio Olímpico.</p>	<p>-CIAM I, La Sarraz, Suiza. Fundación del CIAM. Declaración de principios</p>

1929	<p>-Se postula para trabajar en Ámsterdam en el nuevo Departamento de Desarrollo Urbano</p>	<p>-La Comisión para la Ciudad Jardín ofrece un informe detallado Su conclusión fue que: Crear una ciudad nueva y enteramente independiente estaba fuera de lugar. Una ciudad jardín cercana a Ámsterdam pero separada por un amplio cinturón verde podría ser aceptable. Siempre y cuando fuera una ciudad satélite independiente con sus propias oportunidades de empleo. Se temía que los “barrios” y “suburbios” jardín fueran absorbidos por la urbe. Los ensanches parciales adosados a las áreas construidas ya existentes serían inevitables. -Se establece la Sección de Diseño Urbano con Cornelis van Eesteren al cargo. -Se crea la Comisión de Edificios en Altura (más de cuatro pisos). -Van Eesteren encarga en el departamento una serie de planos analizando la ubicación de: Aparcamientos. Baños públicos. Mercados al aire libre. Telégrafos públicos y cabinas de teléfono. Parques.</p>	<p>-CIAM II: Frankfurt, Alemania. Vivienda.</p>
1930	<p>-se convierte en el Segundo al Mando de la Sección de Diseño Urbano solo por debajo de Cornelis Van Eesteren. -Desde este año estará a cargo del diseño y ejecución de las áreas verdes de la ciudad.</p>	<p>-5 de septiembre se aprueba una estricta división de funciones establecida por el Municipio de Amsterdam entre Obras Públicas y el Departamento de Vivienda. Esto asegura que el Departamento de Vivienda no podrá interferir con la construcción del sector privado.</p>	<p>-CIAM III: Bruselas, Bélgica. Barrio (agrupación de viviendas).</p>
1931		<p>-“Esquema para el Gran Amsterdam” obtiene base legal. Se hace necesario distinguir entre plan maestro y plan parcial.</p>	<p>-Nueva Enmienda a La Ley de la Vivienda de 1901.</p>
1932			
1933			<p>-Cornelis van Eesteren es presidente de los CIAM. -CIAM IV: Atenas, Grecia. Ciudad Funcional.</p>

1934	-Comienza el proyecto del Amsterdamse Bos.		
1935		-El Consejo Municipal de Amsterdam ratifica el Plan General de Ampliación.	
1936	-Comienza el diseño del Beatrixpark.	-Barrio de Landlust, en el distrito de Bos en Lommer. -Construcción del Aeropuerto.	
1937			-CIAM V: París, Francia. Vivienda y tiempo libre.
1938	-Se inaugura el Beatrixpark.	-Zona este del barrio de Bos en Lommer, en el distrito de Bos en Lommer.	
1939		-Se aprueban los reglamentos para edificar en Sloterveer. -El Aeropuerto es destruido. -Bos en Lommer es aprobado por la Corona. -Primer diseño del Barrio de Buitendelveldert, en el distrito de Zuideramstel.	-El 1 de septiembre Alemania inicia la invasión de Polonia dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial.
1940		-El plan Sloterveer es aprobado por la Corona.	-El 17 de mayo el gobierno se rinde tras una semana de enfrentamientos y la destrucción de Róterdam por bombarderos alemanes dando inicio la ocupación alemana.
1941			-se publica un documento como conclusión del trabajo realizado en el CIAM IV: la Carta de Atenas.
1942			
1943			
1944			
1945		-Reconstrucción del Aeropuerto.	-Finaliza la Segunda Guerra Mundial.
1946		-Aldo van Eyck se traslada a Ámsterdam, donde trabaja en el Departamento de Desarrollo Urbano bajo las órdenes de Jakoba Mulder hasta 1951.	-Encuentro de Van Eesteren con los arquitectos del RIBA donde da una conferencia sobre el plan de Expansión de Amsterdam.
1947	-Plantea la idea de los parques infantiles en el departamento. Le encarga el diseño a Aldo van Eyck, corriendo ella y Van Eesteren con la elección de los lugares tras la petición de los habitantes de la ciudad.	-Este año hay 30 parques, el mismo número que en 1929.	-CIAM VI: Bridgewater, Inglaterra. Reconstrucción de las ciudades.

1948	-Comienza el planeamiento del barrio de Frankendael.	-Barrio de Frankendael, en el distrito de Oost/ Watergraafsmeer. -U. Van de Velde (conejal de vivienda popular y obras públicas) propone al consejo municipal construir 84 000 viviendas en los próximos doce años para solucionar el problema de vivienda de la ciudad.	-El Estado deja de proporcionar fondos para la construcción de viviendas. Los municipios deben obtener dinero del mercado libre.
1949		-Zona oeste del barrio de Bos en Lommer, en el distrito de Bos en Lommer.	-CIAM VII: Bérgamo, Italia Arquitectura como arte.
1950	-En enero publica los resultados de su estudio 'Frankendael' editado por <i>Publieke Werken</i> .		
1951		-Barrio de Sloterveer, en el distrito de Geuzenveld/ Sloterveer.	-CIAM VIII: Hoddesdon, Inglaterra. El corazón de la ciudad
1952		-Se aprueba la modificación de los reglamentos para edificar en Sloterveer aprobados en 1939 tres días después de su inauguración.	-Acta de Reconstrucción: Por medio de los Decretos de Reconstrucción el Estado Aumenta en control sobre los planes de construcción
1953		-Barrio de Geuzenveld, en el distrito de Geuzenveld.	-CIAM IX: Aix-en-Provence, Francia. Hábitat
1954		-Barrio de Slotervaart, en el distrito de Slotervaart/ Overtoomse Veld.	-TEAM X: Manifiesto de Doorn. -El periódico <i>Volkskrant</i> publica una serie de artículos titulados "Dos ciudades, dos estilos", en los que se comparan las arquitecturas de Rotterdam y Ámsterdam, suscitando esta última duras críticas. -Desaparece la normativa estatal que marca el número máximo de viviendas que se pueden construir en un año.
1955			
1956		-Durante una reunión celebrada en la <i>Zuiderkerk</i> de Amsterdam con Van Eeseren los miembros del "de 8" y de "Opbouw" fueron duros en su crítica del planeamiento de la ciudad en Sloterveer.	-CIAM X: Dubrovnik, Croacia. Hábitat Humano.

1957		-Osdorp -El Departamento de Vivienda encarga diseñar edificios en altura para 500-600 viviendas de trabajadores en el lado noreste de la Slotterplas (Slotermeer).	
1958	-Se hace cargo del Departamento de Desarrollo Urbano. -Se encarga del diseño del Barrio de Buitendelveldert	-Nuevo diseño del Barrio de Buitendelveldert en el distrito de Zuideramstel. -Revisión parcial el AUP en Noord Amsterdam. - Se construye la ampliación del centro de exposiciones RAI sobre parte del Beatrixpark.	
1959		-Buitenveldert.	-CIAM XI: Otterlo, Holanda. Disolución.
1960	-Se inaugura una nueva zona para niños en el Beatrixpark.		
1961			
1962	-Barrios de Buikslotermeer y Molenwijk en el distrito Noord.	-Se aprueba el último plan parcial de Slotermeer que abarcaba el área que bordeaba el lado norte del lago.	
1963		-Alteración de los límites municipales, Ámsterdam anexiona territorios del municipio de Haarlemmerliede en Spaarnwoude.	
1964			
1965	-Diseño alternativo del Distrito de Biljmermeer. -Es nombrada profesora titular de urbanismo en la Universidad de Ámsterdam. -Deja el Departamento de Desarrollo Urbano.	-Amsterdam anexiona territorios de los municipios de Ootzaan y Lansdmeer, territorios que se planteaban en el plan de Amsterdam-Noord. -Distrito de Biljmermeer.	
1966		-Barrios de Buikslotermeer y Molenwijk en el distrito Noord.	
1967			
1968		-Amsterdam tiene más de 1 000 parques.	
1969			
1970	-El ayuntamiento le encarga a Willem den Ouden hacerle un retrato municipal.		
1971			
1972	-Deja el Departamento de Desarrollo Urbano.		
1973			
1974			

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

-La Asociación de Amigos de Beatrixpark es creada por varios residentes locales, para proteger el parque ya que temían su alteración para construir nuevos edificios y aparcamientos debido a una modificación el plan parcial.

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

-Muere en Ámsterdam el 5 de noviembre.

16. Límites municipales después de las ampliaciones de 1921. (Physical Planning Departement, City of Amsterdam 2003)

Contexto Urbanístico

Buscando el contexto del trabajo de Jakoba, se nos planteó la necesidad de entender cómo funcionaba el urbanismo en la ciudad de Amsterdam entre 1929 y 1965.

Esto nos permitió descubrir que en Amsterdam los temas urbanísticos generaban intensos debates y había unas entidades que eran las que influían de forma directa en la forma de la ciudad.

Por un lado están el Estado de Holanda⁴ y el Ayuntamiento de Amsterdam. De este último dependen los Departamentos de Obras Públicas (que se dedica a plantear y desarrollar las infraestructuras de la ciudad) y el Departamento de Vivienda (que está encargado de la creación y gestión de viviendas públicas).

Por otro lado están las Asociaciones para la Vivienda, las cuales surgieron para intentar dar solución a los problemas de vivienda de clase obrera que se dieron sobre todo a finales del siglo XIX. Y que se basan en la creación de viviendas sociales para trabajadores a modo de cooperativa subvencionadas por parte del gobierno.

La intención del Ayuntamiento era que las decisiones que se tomaran con respecto a la ciudad estuvieran consensuadas, lo que incide en la creación de numerosas y variadas comisiones de investigación para estudiar la viabilidad de las distintas posibilidades y decisiones.

En 1922 el Ejecutivo Municipal constituye un comité especial para reorganizar los departamentos y servicios municipales, aquí se plantearía si era necesario un Departamento de Desarrollo Urbano. En 1928, el Ejecutivo Municipal decidirá crear el Departamento de Desarrollo Urbano (dentro del Departamento de Obras Públicas) antes de que la comisión encargada de analizar su necesidad llegase a una conclusión. Esta decisión se tomó de forma anticipada ya que el comité encargado de la expansión de la ciudad pre-

sentó un plan en 1924⁵ que recibió fuertes críticas por parte del Consejo Urbano, el Groep Groot-Amsterdam y la Cámara de Comercio e Industria de Amsterdam, ya que consideraban que el comité no había realizado un estudio lo suficientemente exhaustivo para la realización del plan presentado.

.....
5 En 1924 se presentó un esquema provisional del Plan Bos por parte de A. W. Bos (Director del Departamento de Obras Públicas), quien presidía el comité encargado del plan. Este plan consistía en la expansión de Amsterdam hacia el oeste conectándolo con las áreas ya construidas. En el centro de la expansión hacia el oeste se preveía una gran área verde. Se mantuvo en el plan la decisión del Ayuntamiento de construir un ferrocarril que rodeara la ciudad y se proyectó una carretera de circunvalación próxima a este. En este esquema se consideró la idea de convertir el polder de Slottermeer en un lago. Este plan no fue aprobado por estar basado en un estudio inadecuado.

Como en el comité de la creación del plan surgieron conflictos A. Keppler (Director del Departamento de Vivienda) presentó su propia propuesta, el Plan Keppler. Este plan coincidía con el de Bos en la expansión hacia el oeste, pero optó por la separación de los barrios por medio de cinturones verdes. Dado que este no fue el resultado oficial del comité, no se le prestó mucha atención por parte del Consejo Municipal.

Las críticas que recibió el Plan Bos por parte del Consejo Urbano, el Groep Groot-Amsterdam y la Cámara de Comercio e Industria de Amsterdam, fueron publicadas en un folleto. Este folleto enunciaba los problemas que requerían estudio antes del establecimiento de un plan, tales como si se debía adoptar un método de expansión centralizado o descentralizado y en qué dirección deberían concentrarse las expansiones, y esto dependía de la dirección en la que se realizara la expansión del puerto. También mencionaba el problema del tráfico, sugiriendo la construcción de una carretera de circunvalación próxima al ferrocarril junto a la necesidad de mejorar las conexiones por carretera con Utrecht y Schiphol. (Hellinga, y otros 1983-12-31)

También se mencionaba la necesidad de cinturones verdes adecuados, ya que se requerían campos de juego a gran escala, había que proteger las orillas del río Amstel, recomendaban la construcción de un gran parque en el oeste de la ciudad si las expansiones se realizaban en aquella dirección, así como una gran área de recreo alrededor del Nieuwe Meer. Enfatizaron que lo deseable era construir edificios de poca altura en viviendas populares, y que en el caso de una expansión en dirección sur, se preveería un "barrio de lujo" en el Kalfjeslaan."

Todas estas críticas del Consejo Urbano y el Groep Groot-Amsterdam fueron complementadas con un esquema alternativo diseñado por W.C. Witteveen, a pesar de que este esquema tampoco se basaba en estudios preliminares. (Hellinga, y otros 1983-12-31)

.....
4 El Estado es el que crea la ley de vivienda de 1901 y sus sucesivas Enmiendas para establecer los requisitos mínimos que estas han de cumplir

**IV. Su etapa en el Departamento de Desarrollo Urbano:
Relación e influencias en el espacio urbano de la ciudad**

17. Plan de expansión general de Amsterdam.

“Jakoba Helena Mulder (1900-1988) fue la primera mujer urbanista en el municipio de Amsterdam. Ella tenía un buen ojo para los detalles. Donde hombres con grandes nombres como Cornelis van Eesteren y Ben Merkelbach pensaban a vista de pájaro y en líneas generales, Mulder miró a su alrededor y vio cómo la gente usaba su entorno y cómo interactuaba con él. La historia de la niña vecina que estaba cavando en la tierra en busca de arena y le dio la idea de diseñar areneros, no se recoge en ninguna entrevista con ella, pero es algo más que conocido por todos”. (Oehlen 2013) ⁶ Texto introductorio al artículo sobre Jakoba Mulder de Ineke Teijmant en *Amstedamum* (año 100-2 / abril-junio de 2013) titulado Ko

.....
 6 “Jakoba Helena Mulder (1900-1988) was de eerste vrouwelijke stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam. Ze had oog voor detail. Waar mannen met grote namen als Cornelis van Eesteren en Ben Merkelbach dachten in vogelvluchten en grote lijnen, keek Mulder om zich heen en zag hoe mensen hun omgeving gebruikten en hoe ze ermee worstelden. Het verhaal van het buurmeisje dat in de aarde zat te wroeten op zoek naar zand en haar op het idee bracht zandbakken te ontwerpen, wordt in geen enkel interview met haar gemist, maar is dan ook meer dan spreekwoordelijk.” (traducción propia)

Mulder (1900-1988): stedenbouw op ooghoogte⁷

El Plan de Ámsterdam de 1935

Al estar en el departamento desde sus orígenes podemos considerar sin temor a dudas de la participación de Jakoba en el desarrollo del plan aprobado en 1935, en este apartado vamos a intentar dilucidar su aportación, tanto dentro del plan como de los planes parciales.

Esto se confirma en la referencia que se hace del libro “De nieuwe grachtengordel – De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam”⁸ en la página web del Van Eesteren Museum podemos leer: “Los autores pasaron meses en el interminable archivo del Departamento de Obras Públicas del municipio de Ámsterdam. Esta fuente inagotable de información es la verdadera protagonista de este libro. El Plan Gene-

.....
 7 Ko Mulder (1900-1988): Planificación urbana al nivel de los ojos (en detalle)

8 Los autores del libro mencionado son *Marinke Steenhuis (red.)*, *Vincent van Rossem*, *Jeroen Schilt*, *Paul Meurs*, *Lara Voerman* y *Minke Walda*

ral de Ampliación, con L.S.P. Scheffer, Theo van Lohuizen, Cornelis van Eesteren y Jakoba Mulder como los fundadores más importantes, es la joya del urbanismo moderno, con bellos hallazgos de diseño como los de Sloterplass, Tuindorp Frankendaal y los parques que rodean el Nieuwe Meer y el Amstel. El plan fue muy elogiado, incluso desde el extranjero, y sigue desempeñando un papel importante en la expansión y compactación de la ciudad en la actualidad”⁹. (Van Eesteren Museum s.f.)

El AUP fue aceptado por el Consejo Municipal en 1935 y aprobado por la Corona en 1939. Era un plan general de asignación de usos, que contenía las directrices para un área más extensa. Posteriormente, cuando ya hubieran comenzado su realización, sería posible elaborar planes detallados para áreas limitadas partiendo de este plan maestro.

Las zonas en las que se proyectaron las expansiones eran las zonas al oeste y sur de la ciudad rodeadas por el ferrocarril de circunvalación (Bos en Lommer, Westlandgracht y Overtoomse Veld), un área hacia el sur (Buitenveldert) y las “westelijke tuinsteden” (o ciudades jardín occidentales: Sloterveer, Geuzenveld, Slotervaart y Osdorp) al oeste del ferrocarril.

Las instalaciones del puerto se extenderían hacia el oeste, donde se planearon la mayor parte de las viviendas populares proyectadas. Estas y los terrenos edificables del oeste de la ciudad se separarían por un ancho cinturón verde. El polder de Slootermeer fue convertido en un lago, el Sloterplass.

Los barrios residenciales estaban separados por cinturones verdes. La Nieuwe Meer y el Bosque de Amsterdam se diseñaron como áreas de recreo. El ferrocarril de circunvalación se proyectó dentro de un amplio cinturón verde. Osdorp en el sudoeste, sería el límite visual entre la ciudad y el campo.

Se proyectaron solamente las arterias de tráfico importantes, las vías que unían el centro y los nuevos suburbios, las conexiones entre las áreas de vivienda y trabajo y las que comunicaban con las regiones próximas.

.....
9 “De auteurs brachten maanden door in het eindeloze archief van de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Deze onuitputtelijke bron van gegevens is de ware hoofdpersoon van dit boek. Het Algemeen Uitbreidingsplan, met L.S.P. Scheffer, Theo van Lohuizen, Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder als belangrijkste grondleggers, is het paradepaardje van de moderne stedenbouw, met prachtige ontwerpvoorstellen als de Sloterplass, Tuindorp Frankendaal en de parken rond de Nieuwe Meer en de Amstel. Het plan kreeg veel lof, ook uit het buitenland, en speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol bij de uitbreiding en de verdichting van de stad”. (traducción propia)

El plano permite ver que se tuvieron en cuenta tanto las ideas de los planes anteriores como las críticas que suscitaron, tales como la concentración de las ampliaciones hacia el oeste, el mantenimiento de una disposición urbana más o menos centrada, la provisión de espacios verdes, la diferenciación entre las áreas de trabajo, vivienda y recreo, así como la conversión del polder en un lago

Lo más significativo y lo que generó más críticas y discusiones no fue el plano en sí, sino el memorándum aclaratorio que lo acompañó.

El memorándum dejaba clara la gran importancia que se concedía a la investigación, a los estudios y a los pronósticos que podrían hacerse a partir de los resultados. El Plan era considerado como algo finito, y se establecía la extensión definitiva de las asignaciones funcionales a las que se había llegado a partir de un estudio de población.

La conclusión a la que llegaron en el estudio era que el crecimiento de la población de Amsterdam se limitaría, llegando a un máximo de 960.000 habitantes en el año 2000¹⁰. El memorándum daba esta cifra como segura y lo interpretaba como “la perspectiva de control total del desarrollo urbano” ya que se creía factible decidir el tamaño exacto y la localización de las diferentes funciones urbanas para un largo período de tiempo.

El Memorándum establecía las normas para la anchura del viario para garantizar la diferenciación de los distintos tipos de tráfico en el futuro. Los peatones, los ciclistas y los automóviles tendrían sus propias rutas, incluso se tuvo en cuenta la posibilidad de calzadas separadas para tranvías. Después de definir la red de viario principal se diseñó un plan para las áreas de trabajo.

La necesidad de ampliar el puerto era un hecho, así como la dirección en la que debía realizarse. Pero no tenían datos definitivos con respecto al tamaño de los complejos y la diferenciación de los tipos de instalaciones del nuevo puerto.

Se marcó con líneas punteadas un gran espacio comprendido entre la ampliación del puerto y los complejos de viviendas, ya que era difícil determinar la localización definitiva de la zona industrial, debido a la dificultad de predecir qué industrias se establecerían en Amsterdam y cuáles serían sus requerimientos. Optaron por un gran espacio a lo largo del Río Amstel, paralelo al ferrocarril de circunvalación y cuya exten-

.....
10 Era un cálculo estimado con un mínimo de 900 000 y un máximo de 1 100 000 de habitantes.

18. Plano de la situación de los distintos distritos en la ciudad. Elaboración propia a partir de la información encontrada en la web del ayuntamiento de Amsterdam

sión venía determinada por pronósticos demográficos.

La extensión de la futura área recreativa fue determinada de acuerdo al espacio necesario por habitante. Pero la localización, el tamaño y el tipo de los cinturones verdes, estaban ligados directamente con las áreas residenciales proyectadas.

El Memorándum Aclaratorio hizo todos los esfuerzos posibles para “vender” el plan de expansión como una especie de ciudad jardín. Gracias al restringido crecimiento previsto sería posible “...diseñar el plan de expansión de tal forma que las condiciones de las nuevas áreas residenciales fueran muy similares a las de la ciudad jardín ideal” (Hellinga, y otros 1983-12-31)

Se hizo hincapié en la necesidad de la planificación temporal para la construcción de las áreas residenciales. El esquema de vivienda se ejecutaría en etapas hasta el año 2000. Así sería posible continuar con el desarrollo de cada uno de los componentes del plan, sin que esto diera lugar a un modelo urbano incoherente y evitaría que la gente considerara que la ciudad estaba sin terminar.

La previsión del número de viviendas fue problemática, ya que mientras el Plan General indicaba la densi-

dad, el número total de viviendas para el 2000, y marcaba la diferencia de altura entre edificios, el sistema de organización del suelo aun era objeto de estudio, no se había diseñado un plan financiero, los estándares para los tamaños de las viviendas no se habían decidido, y no se conocían las necesidades futuras de edificios de utilidad pública¹¹.

El Ayuntamiento aceptó el plan por la imposibilidad de realizar modificaciones parciales, tenía que juzgar el plan final dado que sus miembros no habían tenido ninguna relación con el procedimiento previo. En caso de realizarse ajustes, todo el procedimiento tendría que comenzar de nuevo y eso habría llevado años. Se sugirió que la situación había sido creada de deliberadamente. Se argumentó a favor de ratificar el plan ya que el proyecto tendría que ser reevaluado al cabo de diez años y que el plan no sería mejorado en un futuro próximo. Estas argumentaciones contrastaban con la intención de los planificadores de proporcionar un plan completo para acciones futuras. El hecho de que el plan fuera tan incierto fue precisamente el motivo de aceptación por parte de algunos concejales. (Hellinga, y otros 1983-12-31)

.....
11 oficinas, hospitales, residencias de ancianos, colegios, etc

19. Bos en Lommer y Slottermeer. Elaboración propia

20. Plan de desarrollo para Bos en Lommer, julio 1930 (Rossem, 1993)

21. Esquema preliminar Slottermeer, 1936. (Physical Planning Department, City of Amsterdam 2003)

Los Planes Parciales (como co-directora y directora del departamento de desarrollo urbano)

Bos en Lommer 1949- 1952 y Slottermeer 1951- 1963

Estos planes parciales se aprobaron y comenzaron a construirse antes de la guerra. Después de esta hizo falta alterarlos debido a las nuevas regulaciones estatales con respecto a tamaño, la distribución interior y la densidad de las viviendas, así como a cambios en los estándares de edificaciones escolares y nuevos sistemas de parcelación. A esto se le sumó el control y la necesidad de la aprobación por parte del gobierno estatal de los planes parciales en los que se pedía un control de gasto. Todo junto hizo que la ejecución de los planes parciales se iniciara antes de su aprobación.

La mayor parte de la construcción de viviendas en Slottermeer fue realizada por el Departamento de Vivienda y las asociaciones de vivienda¹². Como se había alterado el procedimiento normal, las relaciones entre la División de Desarrollo Urbano y el Departamento de Vivienda eran tensas. Esto sucedió cuando la División de Desarrollo Urbano empezó a entrometerse en los detalles. Existía un gran conflicto de intereses, ya que “la División de Desarrollo Urbano se preocupaba de la calidad de la vivienda, y a la imagen urbana, mientras que el Departamento de Vivienda se centraba en la cantidad”. (Hellinga, y otros 1983-12-31)

“Durante un encuentro del Departamento de Vivienda y la Federación de las Cooperativas de Vecinos de Amsterdam en 1952, los representantes de esta última se preguntaron si como consecuencia de la interferencia de la División de Desarrollo Urbano no se llegaría a la paralización de la construcción de viviendas. Generalmente no era Van Eesteren¹³ quien llevaba la voz cantante a favor de la División sino J.H. Mulder y H.G. Ouwerkerk”. (Hellinga, y otros 1983-12-31).

El Departamento de Vivienda intentó tomar decisiones¹⁴ por su propia cuenta justificando que estas concernían a temas de vivienda popular. Pero tuvieron consecuencias sobre la imagen urbana porque querían restringir las variantes para reducir gastos y aumentar la producción. Consiguieron lograr estos objetivos ampliando las hileras, repitiendo los tipos de

.....
12 El Departamento de Vivienda podía actuar por sí mismo o a través de corporaciones, lo que permitía construir mucho más rápido, ya que para que los programas de construcción de viviendas fueran aceptados por el estado, era necesaria una gran infraestructura para llevarlos a cabo

13 Van Eesteren fue director de la División durante este importante período en los años en que se construyó la ampliación occidental: 1952-1959. (Hellinga, y otros 1983-12-31)

14 el número de viviendas por hectárea, el ancho de vivienda, altura y tipo de cubierta.

viviendas y bloques enteros.

“El Departamento de Vivienda hizo algunos intentos de aplicar el trazado previamente ideado por el planificador de la División de Desarrollo Urbano a algunas secciones de Slotemeer, pero esta última rehusó afirmando su oposición al “ establecimiento precipitado de planes inferiores” (Hellinga, y otros 1983-12-31). Esta negativa fue dada ya que la División de Desarrollo Urbano había estado experimentando y había probado con éxito con los nuevos sistemas de parcelación en Frankendael en 1948 con la intención de conseguir una imagen urbana más variada y querían llevarlos a cabo en las partes de la ampliación de la Zona Oeste que aun estaban por ejecutarse.

Frankendael suburbio de Watergraafsmeer 1946-1948

En 1946 Van Eesteren fue a dar una conferencia en Londres ante los miembros del RIBA para hablar del plan de expansión de Amsterdam Oeste. En esta conferencia el plan de Amsterdam, especialmente Slotemeer y los principios de los CIAM reciben duras críticas por parte de los arquitectos ingleses.

“Van Eestern debe haberse sorprendido por estas observaciones. Uno tiene la impresión de que actuó como una llamada de atención para él; para la próxima vez que veamos un plan para Amsterdam Oeste, para el barrio de Slotemeer en 1946 para ser precisos, el bloque lineal ha sido reemplazado por el tipo de bloque con patio favorecido por los defensores de la ciudad jardín y las escuelas de pensamiento regionalista. Después se los conocerá como ‘superblocks’. Esto marca un cambio de dirección de 180 grados en la estrategia de diseño urbano de Cornelis van Eesteren y de todo el Departamento de Desarrollo Urbano que dirigía. Y la persona que se encargó de supervisar este cambio fue Jakoba Mulder” (Lefavre, Ground-Up City Play as a design tool 2007)¹⁵.

En 1948 Jakoba había descartado la idea original de bloques lineales decantándose por unos bloques en L. En este nuevo planteamiento dos bloques en L se colocaban yuxtapuestos de modo que generaban una

.....
15 Van Eestern must have been shocked by these remarks. One gets the impresión the acted as a wake-up call for him; for the very next time we see a plan for amsterdam west, for the neighborhood of Slotemeer in 1946 to be presice, the strip housing has been replaced by the kind of courtyard housing favoured by the proponents of the garden city and regionalist schools of thought. They are then referred to as ‘superblocks’. This marks a 180-degree change os direction in the urban design strategy of cornelis van Eesteren and the entire City Development Department he directed. And the person who was put in charge of overseeing this change was Jakoba Mulder (traducción propia)

22. Plan de desarrollo Slotemeer, 1939. (Physical Planning Department, City of Amsterdam 2003)

23. Plan final para Frankendael con uno de los parques de Aldo van Eyck en el centro generando espacio público. (Lefavre, 2007)

24. Foto actual de la una de las plazas de Frankendael. (Zijlstra, 31-01-2013)

zona verde entre ellos, lo que lo convierte en el proyecto más importante vinculado a los parques.

En el esquema de la evolución del plan de Frankendael se observa que aunque la densidad de viviendas se mantiene pareja, el espacio público aumenta. Los patios interiores generados al intercalar las viviendas daban como resultado una estructura interna que mejoraba la circulación al mismo tiempo que generaba puntos de reunión entre varias unidades de viviendas.

“Otra de las razones para adoptar esta disposición era de carácter funcional, ya que el hecho de que las viviendas tuvieran mejor orientación, permitía una mayor iluminación en el interior de estas. En sus propias palabras: ‘En lo referente a la orientación, que se fija debido a la estructura de Watergraafsmeer, las casas que dan al patio tienen sus estancias orientadas al suroeste y al sudeste, mientras que las rutas de acceso se encuentran en el noroeste y en el noreste” (Lefaivre, *Ground-Up City Play as a design tool* 2007)¹⁶

25. Foto de una de las plazas de Frankendael tras su construcción en 1951. (Zijlstra, 31-01-2013)

Sabiendo que este sería un importante proyecto de referencia para el Departamento, ella seleccionó a una conocida firma de arquitectos de la época para que diseñaran las viviendas y a un paisajista de renombre para que diera forma a los patios.¹⁷

Las conclusiones de esta investigación las publicó en un artículo llamado “Frankendael” en enero de 1950. Pero será en 1952, en un artículo publicado por Van Eesteren, en el que repasa toda la evolución del vecindario en la que se comentará por parte de este que fue Jakoba quien le encargó a Aldo van Eyck el diseño de una serie de parques infantiles en los patios interiores. (Lefaivre, *Ground-Up City Play as a design tool* 2007)

Buitenveldert 1958- 1960

Jakoba estuvo estrechamente involucrada en el proceso de diseño de Buitenveldert (Gemeente Amsterdam Stadsarchief 2012). Su contribución al Plan de Expansión de Amsterdam (AUP) para Buitenveldert fue pionera hasta el punto de que algunos habitantes de Buitenveldert tomaron el en año 2013 la iniciativa de crear un monumento en memoria de Jakoba Mulder en el Amsterdamse Bos. (Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 2016)

.....
¹⁶ ‘In connection with the orientation- which is fixed due to the structure of the Watergraafsmeer- the houses around the courtyard have their living room facing south-west and south-east, while the Access routes lie on the north-west and north-east’

¹⁷ Los arquitectos son Ben Merkelbach (1901-1969) y Piet Elling (1897-1962), y el paisajista es Mien Ruys (1904-1999).

26. Plan de desarrollo para ZuiderAmsterdam, 1940(Rossem, 1993)

La construcción de viviendas de Buitenveldert comenzó en 1959. Osdorp y Buitenveldert son los últimos planes previstos por el AUP de 1935, para la expansión de la ciudad. Estos planes se realizaron en el mismo periodo y son considerados el broche final en la evolución del diseño de los planes parciales del AUP realizados en cuando a la intención original de Van Eesteren para el plan general. Aunque poco después de comenzar la preparación de estos planes van Eesteren presentó su dimisión, sucediéndole Jakoba como directora y quedando al cargo de ellos. (Galindo González 2003)

La composición de la de población de estos dos distritos sería diferente a la de los realizados con anterioridad. Por lo que la División de Desarrollo Urbano intervino mucho más en ellos. En Buitenveldert el número de viviendas de renta baja era reducido, no por la reducción de la escasez de vivienda, sino porque se continuó la intención original, que consistía en crear una extensión del “barrio de lujo” existente en Amsterdam-Zuid. Aunque este distrito es más un suburbio de clase alta que una ciudad, y “Van Eesteren no estuvo involucrado en su realización, probablemente está más cerca del concepto de imagen urbana de este arquitecto” (Hellinga, y otros 1983-12-31).

En palabras del propio Van Eesteren: “Si realmente quieres saber a lo que me refería en el AUP, entonces tienes que buscar en Buitenveldert”. (Van Eesteren Museum s.f.)¹⁸

Molenwijk (1962-1966) y Buikslotermeer (1962-1966) en el Distrito Noord

Entre 1910 y 1958, Amsterdam-Noord era un grupo de aldeas y pequeñas ciudades jardín al lado norte del IJ que se convirtieron en parte del municipio de

.....
18 “Als je werkelijk wilt weten hoe ik het AUP bedoeld heb, dan moet je in Buitenveldert gaan kijken.” – Cornelis van Eesteren (traducción propia)

27. Ortofoto Amsterdam, año 2018, en el recuadro rojo se marca la zona de la ciudad correspondiente a Buitenveldert. Imagen de Google Earth editada.

28. Plan Parcial para el área urbana al Norte del Ij, 1939. (Physical Planning Department, City of Amsterdam 2003)

29. Ortofoto Amsterdam, año 2018, en el recuadro rojo se marca la zona de la ciudad correspondiente a Molenwijk. Imagen de Google Earth editada.

Amsterdam en 1921. Van Eesteren no planteó nuevas expansiones urbanas al norte del IJ, debido que era una barrera difícil de sortear.

La revisión del parcial del plan en la Zona de Noord Amsterdam de 1958 está motivada por la escasez de viviendas en la zona sur del rio a partir de los años 50, ya que la altura media de los edificios era baja. La anexión de los territorios de los municipios de Ootzaan y Landsmeer de 1965, junto a la construcción del Coentunnel y del IJtunnel permiten la realización del plan.

Para una parte de Buikslotermeer se organizó un concurso de 1450 viviendas. Jakoba se había encargado del análisis y estudio de Noord y, junto con Alozerij (Director del departamento de vivienda), redacta los parámetros que ha de cumplir este plan parcial y el informe del jurado.

En Noord, Jakoba también tiene que supervisar el plan urbano del diseñador Siebos en el barrio de Molenwijk. Este es el primer plan de Amsterdam que se lleva a cabo con edificios de gran tamaño. El diseño ya no cuenta con plazas de aparcamiento en superficie. Estas se resuelven en edificios bajos (tres y cuatro plantas) que se conectan a los edificios altos (11 plantas), que se colocan en aspa.

Esto implica 1250 viviendas en 15 edificios. Aproximadamente el 68% de la viviendas son de 4 habitaciones, y las restantes de 2 y 3. Se planificó una torre de 16 plantas, un centro comercial, comisaría de policía,

30. Vista desde el aire de la construcción de Molenwijk (Weblog van de Molenwijk 2011)

biblioteca, pabellón deportivo y dos escuelas.

Distrito de Bijlmermeer (1965)

El plan de este distrito fue diseñado por Siegfried Nasuth, quien fuera alumno de Cornelis Van Eesteren, y defendía la idea de ciudad que los CIAM planteaban en la Carta de Atenas. Y no por Jakoba, quien era la Directora del Departamento de Desarrollo Urbano y a quien se le debería haber encargado la labor. Son destacables las diferencias de opinión y criterio que hubo por parte de Jakoba con respecto al diseño que al final se realizó.

El diseño final del Bijlmermeer se presentó en junio de 1965. En ese momento, más del cuarenta por ciento del parque de viviendas de Ámsterdam se consideraba obsoleto y anticuado por parte de los políticos de la municipalidad. Con la construcción de Bijlmermeer, el municipio quiso abordar cuestiones de calidad y cantidad en el mercado de la vivienda de la ciudad.

El plan de Bijlmermeer, inspirado en el CIAM, proponía grandes bloques con forma de panal de abeja con entre 9 y 15 pisos en un entorno verde con equipamientos en el centro, un sistema de tráfico separado en el que los coches no interferirían con los ciclistas y peatones, y una conexión de metro con el centro de Ámsterdam. La amplia previsión de espacios públicos y equipamientos tenía la intención de estimular un sentido de comunidad. Una zona residencial de 900 ha con 35.900 viviendas, lo que equivale a 110.000 habitantes. (Verlaan 2013)

El plan fue recibido con entusiasmo por los medios de comunicación nacionales y las revistas de arquitectura y planificación. Este buen recibimiento, y la actitud con la que la municipalidad presentó el plan, ocultaban el hecho de que los debates que habían tenido lugar previamente a puerta cerrada habían sido acalorados.

El parque de viviendas de Bijlmermeer estaría compuesto en un 95% por edificios de gran altura, lo que, según algunos planificadores que trabajan en el departamento de planificación de Ámsterdam, podría dar lugar a la monotonía. Después de visitar las zonas modernistas de expansión de Estocolmo a principios de la década de 1960, Jakoba dijo que temía una ciudad satélite dormitorio con torres alienantes.

Según Jakoba se había perdido la escala humana: así pensaba que las madres debían poder vigilar a sus hijos fácilmente, algo que ya no era posible desde edificios tan altos. Abogó por una reducción considerable de la altura de los bloques, haciendo que Bijlmermeer se pareciera al Plan General de Expansión que se rea-

31. Plan Parcial para el Amsterdam-Zuid y Zuid-Oost, 1965. (Physical Planning Department, City of Amsterdam 2003)

32. Plan maestro original para Bijlmermeer. (Mingle 2018)

33. Vista aérea de Bijlmermeer durante su construcción. (Mingle 2018)

lizó en el Oeste de la ciudad, que era más moderado. (Mieke Backer 2017)

Jakoba presentó su propio plan alternativo. El ejecutivo municipal apoyó a los planificadores a favor del esquema de rascacielos y el plan se llevó a cabo. Esta elección por parte del ejecutivo municipal, junto con las discusiones previas, propiciaron que Jakoba presentara su dimisión.

Un reducido número de jóvenes arquitectos que no trabajaban para el Departamento de Desarrollo Urbano compartían las críticas de Jakoba. Aldo van Eyck, Constant Nieuwenhuys y Anton Alberts fueron particularmente críticos con la escala “inhumana”, e incluso llamaron a los elementos del plan “aterradores” y “frustrantes”. Aldo Van Eyck, llegó a salir en la televisión nacional llorando literalmente por la horrible monstruosidad de Bijlmermeer. (Mingle 2018) Y los primeros residentes pronto expresarían sus quejas por carencias en el plan. (Verlaan 2013)

La importancia de los espacios públicos

El Amsterdamse Bos 1934-1970

“Primero fue agua. Después había un polder lleno de turba, a continuación un paisaje de turba drenada, y finalmente un polder ‘desaparecido’ con parcelas rectangulares y carreteras de polder rectilíneas que llegaban casi al infinito. Desde la década de 1930 había un parque forestal, también componente del Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Es una verdadera transformación a la holandesa: girando continuamente el paisaje sobre su cabeza. Sin embargo, esta transformación, por el momento, ha llegado a su fin, porque según las palabras del arquitecto paisajista estadounidense Alan Tate, el Amsterdamse Bos es “el democrático parque urbano definitivo del siglo XX”. Ámsterdam creó un vital paisaje monumental de atractivo internacional a partir polders inaccesibles”. (Physical Planning Departement 2003)¹⁹

Parte del AUP fue la construcción de un parque urbano que iba a ofrecer casi novecientas hectáreas de ocio al aire libre para los habitantes de Ámsterdam. El diseño de una reserva natural tan grande como el Amsterdamse Bos era tan compleja que se requería un extenso estudio preparatorio.

El diseñador que se encargara tendría que tener la capacidad de pensar a escala regional para integrar los espacios naturales, las vías de circulación regionales, los problemas de accesibilidad, la ubicación en relación con el aeropuerto y con la ciudad, haciendo un diseño coherente. (van der Werf, y otros 2016)

“Cornelis van Eesteren, cuyo nombre a menudo se menciona primero en relación con este plan, dio las líneas generales, Jakoba proporcionó el contenido, ya que tenía un conocimiento y un gran interés en los parques y jardines y J.L. Smit fue el delineante que se encargó del modelado del terreno”. (Physical Planning Departement 2003)

Desde 1935 hasta su finalización en 1970, Jakoba estuvo intensamente involucrada en el Bosque de Ámsterdam, siendo la diseñadora jefe, estuvo trabajando

.....
19 First was water. Then there was a peat-filled polder, then a drained turf landscape, and then a ‘de-peated’ polder with rectangular plots and rectilinear polder roadways reaching almost to infinity. Since the 1930s there was a forest-park, also the component of the Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). It is a veritable transformation à la Hollandaise: continually turning the landscape on its head. However, this transformation has, for the time being, come to an end, because in the words of the American Landscape architect Alan Tate, the Amsterdamse Bos is ‘the definitive democratic city park on the twentieth century’. Amsterdam created a vital landscape monument of international allure from inaccessible polders. (Physical Planning Departement 2003) (traducción propia)

34. Boschplan Amsterdam

35. Foto aérea del Amsterdamse Bos. (Mulder, 1960)

como supervisora de un equipo de diversos expertos en los campos de la ciencia del suelo, la gestión del agua, la flora y la fauna, así como en los deportes, la educación sobre la naturaleza y la salud pública. (Mieke Backer 2017)

El Amsterdamse Bos se distingue por su método de diseño y su efecto espacial. Lo que es nuevo es el proceso de diseño basado en conocimientos científicos, en el que varias disciplinas trabajan juntas. Este enfoque está en consonancia con el del AUP. Esta cooperación dio lugar a un tipo de paisaje nuevo, una reserva natural de importancia social, no destinada al placer estético, sino a la recreación activa. (van der Werf, y otros 2016)

El diseño del paisaje también es moderno, aunque los elementos tomados de los parques paisajísticos ingleses no lo sugieran. No hay jerarquía en la distribución de los elementos de agua, bosque y espacio abierto que determinen la experiencia espacial del bosque.

Después de varios viajes de estudio a Londres, Berlín y París, Jakoba desarrolló un proyecto de parque espacioso y 'similar a la inglesa', con aguas que se balancean y ondulan, soplando hasta los bordes para cambiar al estilo más funcionalista con instalaciones para deportes y juegos.

Jakoba se las ingenió para crear un proyecto global usando una proporción de 1/3 de bosque, 1/3 de espacio abierto y 1/3 de agua. A finales de los años sesenta volvería a aplicar esta división en tres partes a su diseño de la zona recreativa de Spaarnwoude. Esta proporción y el sistema espacial en el que se alternaban zonas tranquilas y actividades continuaron guiando durante un tiempo el diseño de grandes parques en toda Holanda, e incluso se incorporaron a los reglamentos del Ministerio de Cultura, Recreación y Trabajo Social a finales de los años sesenta. (Mieke Backer 2017)

Tras la tarea de desecación del polder, se realizó una intensa labor de plantación de árboles que se interrumpió durante la Ocupación Alemana y que se retomó tras la guerra extendiéndose hasta 1970.

El Amsterdamse Bos es un complejo acuático sobre el que se apoyan el resto de los espacios: praderas para la práctica de deportes, zonas de juegos infantiles, un hipódromo, un parque de ciervos, un camping, una granja experimental, zonas de reserva natural y un gran teatro al aire libre. (Álvarez 2007)

En la zona norte se construyó un canal de remo de 2 kilómetros de longitud. El resto del parque está organizado por superficies de agua que recorren el espacio formando estanques, canales, lagos y una piscina poco profunda (Álvarez 2007) para niños diseñada por Jakoba. Piscina que volverá a incluir en la ciudad durante los años 50 cuando intervenga en Bellamyplein y Gibraltarstraat (Lefaiivre, Ground-Up City Play as a design tool 2007)

La construcción de piscinas de juegos se demostró un tema de particular interés para Jakoba: “¿qué más pide un niño además del sol, la luz y el agua?” (AR-CAM s.f.)

36. Foto de niños disfrutando de una de las zonas de baño del Amsterdamse Bos. (Mulder, 1960)

37. Plano del Amsterdamse Bos (Boschplan o Bosplan) del Departamento de Obras Públicas. 1935

38. Beatrixpark antes de 1958

El Beatrixpark 1936-38

Este parque se encuentra formando parte del plan del distrito de Zuid. Y lleva el nombre de la princesa Beatrix, que había nacido ese mismo año.

Jakoba comenzó su diseño en 1936 y se inauguró el mayo de 1938. Cuando se le encargó este parque, la idea era que fuera un parque clásico en el que pasear y disfrutar del entorno. La innovación de Jakoba es que no solo diseña un parque en el que pasear mientras se disfruta de las vistas, sino que añade espacios de recreo relacionados con el deporte y el juego.

En la parte oriental del parque, que es recordada por los antiguos niños como Irenepark (Geheugen van Plan Zuid 2012), incluyó una piscina poco profunda para niños en forma de riñón y una pérgola de hormigón diseñadas por ella. Esta piscina desapareció en 1958 para dar paso a la expansión del centro de exposiciones RAI. (ARCAM s.f.)

Antes de la Segunda Guerra Mundial, los únicos parques infantiles de Ámsterdam eran propiedad de asociaciones privadas, por lo que los niños tenían pocos lugares en los que jugar. Jakoba estaba consternada por la falta de parques de juego públicos y decidió poner todo su empeño en proveerles de más instalaciones para jugar.

39. Beatrixpark estanque de juegos actual

40. Foto aérea del Beatrixpark en 1987.

En 1960 se inauguró en el parque una nueva zona para niños también diseñada por Jakoba. La piscina para niños en el Beatrixpark no es un edificio especialmente llamativo. Medio oculto por el verdor y modesto en altura, se lo puede perder fácilmente. En los días cálidos de verano, sin embargo, divulga su estado como un lugar acogedor y festivo de considerable importancia local. Dentro y alrededor de la piscina infantil, multitudes de niños pequeños desnudos, armados con regaderas de juguete, pelotas de playa, alas de agua y similares, se dedican al serio negocio de jugar. (ARCAM s.f.)

Los parques infantiles

Los parques que existían en Ámsterdam después de la guerra eran espacios vallados y supervisados por cuidadores, que disponían de areneros y diversos columpios y balancines. Se encontraban mayormente en la periferia de la ciudad y eran de gestión privada, lo que suponía que su uso quedaba relegado a los fines de semana y solo para los socios. Este hecho hacía que muchos niños no pudieran acceder a ellos y jugaran en la calle o en solares vacíos. (Álvarez Santana 2017)

Jakoba ideó la posibilidad de que cada barrio de Ámsterdam dispusiera de un parque infantil abierto, gratuito y de acceso libre. Según la Tesis doctoral de

Jaime Álvarez Santana Jakoba estableció las bases de trabajo en las que Aldo van Eyck comenzó su fórmula de parques infantiles y fue quien tuvo el acierto de alentarle a diseñar parque de Bertelmanplein, que es el primer parque infantil que se haría de este tipo en Ámsterdam. (Álvarez Santana 2017)

En una entrevista que le hicieron en 1963 Jakoba cuenta que un día camino al trabajo en 1947, se le ocurrió plantear en el departamento la idea de diseñar un parque para niños menores de diez años en su barrio, ya que las cosas eran diferentes para ellos porque necesitaban más espacio. Aldo van Eyck, que estaba en aquel momento en el despacho, se ofreció voluntario para diseñarlo. Van Eesteren estuvo de acuerdo y el parque infantil de Bertelmanplein fue el primero que se construyó. (Lefaivre, *Ground-Up City Play as a design tool* 2007)

En la creación de estos parques se usaron técnicas de democracia participativa. La gran acogida de este primer parque hizo que los vecinos de otras zonas de la ciudad pidieran la construcción de más parques. La rapidez de la contestación por parte del equipo hizo que las peticiones se dispararan. Ya que Van Eesteren y Jakoba eran los que elegían los lugares en los que se harían los parques una vez leídas las peticiones de los vecinos, mientras van Eyck se dedicaba a diseñarlos.

Los parques de juego de Ámsterdam involucran el juego y la comunidad y esto los hace únicos. Su éxito es debido a que fueron parte de un proceso de diseño urbano integrador y no algo aislado. Forman una red de espacios públicos policéntrica alrededor de la cual se crea una comunidad.

Estos parques no interrumpen el tejido urbano que tienen a su alrededor, ya que en las zonas ya consolidadas de la ciudad fueron insertadas en solares vacíos y en espacios urbanos como plazas y aceras. El hecho de ser pequeños y ocupar espacios residuales permite que pueda haber un mayor número de ellos.

Esto fue así en las zonas ya consolidadas de la ciudad, pero la escala y el número cambió a partir 1948, cuando se construyó Frankendael, ya que la nueva disposición se permitirá que planteen desde un primer momento y se extiendan a toda la ciudad.

V. Conclusiones

42. Jakoba Mulder y Cornelis van Eesteren trabajando. 1958.

La búsqueda de información contrastada sobre Jakoba es difícil, ya no por el idioma o por el hecho de que no se use su nombre completo y que los autores cambien el nombre según el idioma.

Lo complica la pasividad de las administraciones públicas por no incluirla en las publicaciones que realizan sobre el urbanismo de Amsterdam y al no tener inventariados los archivos sobre su trabajo en el departamento de Desarrollo Urbano que están en su posesión.

Llama la atención que muchos arquitectos que publican sobre el Urbanismo en Amsterdam se refieran a ella como la empleada de Van Eesteren, cuando en las fuentes originales se refieren a Jakoba como su compañera. Eso en caso de mencionarla, ya que hacen mención al equipo de Van Eesteren mientras este era director de departamento, pasando a referirse directamente al Departamento sin nombrar a nadie en el momento que Van Eesteren deja el puesto de director.

La publicación sobre Jakoba Mulder, *De juffrouw van het Bos. Stedenbouwkundige en landschapsarchitecte. Ir. Jakoba Mulder, 1900-1988*, de Ellen van Kessel y Froukje Palstra y publicada en 1988, y a la que hacen referencia prácticamente todos los artículos, publicaciones y blogs es difícil de conseguir fuera de Holanda.

Y hay que esperar hasta 2013 para poder leer otro artículo monográfico sobre ella.

Es más fácil encontrar referencias sobre Jakoba a través de Aldo van Eyck, ya que Francis Strauven la menciona como autora de la idea de los parques de juegos en el libro *Aldo van Eyck, The Shape of Relativity* (Amsterdam, Architectura & Natura) en el año 1997. Lo que hace que otros autores que escriben sobre Aldo van Eyck la tengan en cuenta.

Por otro lado también es curioso el hecho de que tanto Cornelis van Eesteren como Aldo van Eyck, así como los museos de sus fundaciones reconocen el trabajo y la influencia que tubo Jakoba sobre Ámsterdam, reconocimiento que a la hora de publicarse fuera de Holanda se diluía o se omitía hasta hace poco tiempo.

Después de investigar las intervenciones de Jakoba a lo largo del periodo en el que trabajó en el Departamento de Desarrollo Urbano es fácil entender el motivo por el que los habitantes de Ámsterdam se refieran a ella cariñosamente como la Señora del Bosque, ya que se dedicó mayormente a la creación de espacios públicos para el disfrute de todos ellos. Muchos de estos espacios públicos siguen siendo disfrutados hoy en día por vecinos y turistas. Formando parte de la

43. . Willem den Ouden, retrato de Jakoba Mulder 1970/71

imagen colectiva que hay sobre la ciudad.

Es interesante constatar que muchas de las iniciativas para darla a conocer parten de asociaciones vecinales y culturales que quieren proteger sus barrios y la memoria de la persona que los hizo realidad. Haciendo publicaciones, campañas de concienciación y proponiendo homenajes. Como es el caso de los vecinos de Buitenveldert y la Asociación de Amigos de Beatrixpark que fueron los que presionaron y consiguieron fondos para hacer una estatua en su honor para que Jakoba no quedara relegada al olvido. (Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 2016) Ya que para el Ayuntamiento son homenaje suficiente un retrato presentado en 1972 y una plaza con su nombre.

Volviendo al cuadro de Jakoba de la portada, un retrato de 201 cm (alto) x 139 cm (ancho) pintado por Willem den Ouden, quien la acabó conociendo en profundidad y que nos muestra lo que para él la hace más reconocible, comentar que tras hacer la investigación sobre Jakoba, podemos reconocer las intervenciones que casualmente tratamos en este trabajo antes de haberlo encontrado.

“En el cuadro está rodeada por todos lados por varios planes de desarrollo urbano, en los que trabajó durante su carrera. Se funde literal y figurativamente en su obra, razón por la cual es representada con vagas curvas de nivel en su espacio de trabajo. En su mano tiene una pluma estilográfica y un paquete de Camel (con la inscripción: Camel Quality) está a su alcance. También hay que ver como un pequeño detalle la nobleza de la postura que se ha fijado. Delante de ella yace un documento presente en un montón de trabajos administrativos. El marrón detrás de ella contra la pared es unas fundas de cartón de almacenamiento de planos.

En su escritorio está el diseño de la zona de recreo Spaarnwoude (esta inscripción puede leerse verticalmente bajo la rosa de los vientos). Cuando había una ruta de tráfico para esta área sin un túnel, ella se resistió fuertemente y esta intención fue abandonada. En su diseño vemos un cruce de tráfico al suroeste del área de recreación planeada. Willem den Ouden optó por una representación diagonal de este diseño, en parte coloreado en verde oliva, para crear un acento de color claro no rectangular, no sólo dentro de la pintura, sino también teniendo en cuenta el espacio previsto para esta pintura: la sala incolora del ascensor con todas sus líneas rectas.

En el muro de la izquierda cuelga un diseño de planificación para Buitenveldert con una serie de bloques. En el tablero de dibujo detrás de ella se encuentra su diseño para el Beatrixpark. Y a la derecha hay un primer diseño para el de Amsterdamse Bos, con el verde de las plantas y el azul del agua, con el Bosbaan en la parte superior. A la izquierda, una foto de parte del Amsterdamse Bos da una imagen de cómo había acabado.” (Oehlen 2013)²⁰

.....
20 Op het schilderij is Jakoba Mulder aan alle kanten omringd door diverse stedenbouwkundige plannen, waar zij gedurende haar loopbaan aan werkte. Ze gaat letterlijk en figuurlijk op in haar werk, vandaar dat ze met vage contouren in haar werkruimte is weergegeven. In haar hand heeft ze een vulpen en een pakje Camel (met opschrift: Camel Quality) ligt binnen handbereik. Ook te zien als miniem detail is de ridderorde die ze heeft opgespeld. Voor haar ligt een presse-papier op een stapel paperassen. Het bruin achter haar tegen de wand is van kartonnen opberghulzen.

Op haar bureau ligt het ontwerp voor Recreatiegebied Spaarnwoude (dit opschrift is verticaal te lezen onder de windroos). Toen er voor dit gebied sprake was van een verkeersweg zonder ondertunneling heeft zij zich sterk hiertegen verzet en dit voornemen sneuvelde. Op haar ontwerp zien we een verkeersknooppunt ten zuidwesten van het geplande recreatiegebied. Willem den Ouden koos voor een diagonale weergave van dit, deels in olijfgroen ingekleurde ontwerp, om hiermee een duidelijk en niet rechthoekig kleuraccent te creëren, niet alleen binnen het schilderij maar ook met oog op de beoogde ruimte voor dit schilderij: de kleurloze hal voor de lift met al zijn rechte lijnen.

Aan de muur hangt links een planologisch ontwerp voor Buitenveldert met een reeks bouwblokken. Op de tekentafel achter haar ligt haar ontwerp voor het Beatrixplantsoen. En rechts hangt een eerste ontwerp voor het Amsterdamse Bos, met het groen van de beplanting en het blauw van water, met bovenaan de Bosbaan. Links hiervan geeft een foto van een deel van het Amsterdamse Bos een indruk van hoe het geworden was. (traducción propia de la descripción del cuadro según el Amsterdam Museum)

VI. Bibliografía

- Álvarez Santana, Jaime. Aldo van Eyck : parques de juego en Amsterdam, 1947>78. Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM), 2017.
<https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.48484>.
- Álvarez, Darío. El jardín en la arquitectura del siglo XX : naturaleza artificial en la cultura moderna. Barcelona: Reverté, 2007.
- ARCAM. «Children's bathing pool Beatrixpark.» Architectuur Centrum Amsterdam. <https://www.arcam.nl/en/pierebad-beatrixpark/?map> (último acceso: agosto de 2018).
- Galindo González, Julián. Cornelis van Eesteren: la experiencia de Amsterdam 1929-1958. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2003.
- Geheugen van Plan Zuid. «Geheugen van Plan Zuid.» PARK: Irenepark, vergeten park. 14 de septiembre de 2012. <http://www.zuidelijkewandelweg.nl/index.php/architectuur/161-irenepark-vergeten-park> (último acceso: agosto de 2018).
- Gemeente Amsterdam. Onderzoek, Informatie en Statistiek. <https://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/amsterdam> (último acceso: 1 de Septiembre de 2018).
- Gemeente Amsterdam Stadsarchief. Gemeente Amsterdam Stadsarchief. 30 de mayo de 2012. <https://archieff.amsterdam/inventarissen/overzicht/1327.nl.html> (último acceso: 29 de Mayo de 2018).
- Gemeente Amsterdam. Stadsdeelzoeker. <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdeelzoeker/stadsdeelzoeker/?Sdl=7&mode=&framebuster=> (último acceso: 1 de Septiembre de 2019).
- Hellinga, H., y otros. Het Nieuwe Bouwen: Amsterdam 1920-1960. Amsterdam: Delft University Press; Stedelijk Museum, 1983-12-31.
uuid:8132cea2-23b2-4778-8d3d-fcfac0b683e7
- Hereu Payet, Pere. Escuela de Amsterdam: las asociaciones para la vivienda. Barcelona: ETSA, Unitat de Teoría i Historia de l'Arquitectura, Reedición.
- Lefavre, Liane. Ground-Up City Play as a design tool. Rotterdam: 010 Publishers, 2007.
- Lefavre, Liane, y Alexander Tzonis. Aldo van Eyck humanist rebel: inbetweening in a Postwar World. Rotterdam: 010 Publishers, 1999.
- Mieke Backer, Anne. «Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.» Mulder, Jakoba Helena (1900-1988). 16 de noviembre de 2017. <http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/MulderKo> (último acceso: 20 de agosto de 2018).
- Mingle, Katie. «99% invisible.» Bijlmer (City of the Future, Part 1). 20 de febrero de 2018. <https://99percentinvisible.org/episode/bijlmer-city-future-part-1/> (último acceso: agosto de 2018).
- MoMoWo - Women's Creativity since the Modern Movement. MOMOWO : Women - Architecture & Design : itineraries across Europe. Ljubljana ; Turin: project MoMoWo - Women's Creativity since the Modern Movement, 2016.
- Mulder, Ir. J.H. Het Amsterdamse Bos. Amsterdam: Dienst der Publieke Werken: Amsterdam, 1960.
<https://archieff.amsterdam/inventarissen/inventaris/30190.nl.html#KLAD00597000001>
- Oehlen, Frans. «#020TODAY: JAKOBA MULDER. Portret van eerste vrouwelijke stedenbouwkundige.» Hart Amsterdam. 20 de junio de 2013. <https://hart.amsterdam/nl/page/28470> (último acceso: 21 de agosto de 2018).
- OSCITY. OPEN SOURCE CITY. ruimtelijke ordening van de toekomst. 27 de Mayo de 2014. <https://oscicity.nl/> (último acceso: 1 de Septiembre de 2018).

Physical Planning Departement, City of Amsterdam. Planning Amsterdam: scenarios for urban development, 1928-2003. Rotterdam: NAI, 2003.

Provincie Noord-Holland. Provincie Noord-Holland. <https://www.noord-holland.nl/Home> (último acceso: agosto de 2018).

Rossem, Vincent van. Het algemeen uitbreidingsplan van Amstersdam geschiedenis en ontwerp. Rotterdam: NAI Uitgevers, 1993.

van der Werf, Jouke, Sofia Dupon, Hester Aardse, y Annelee Zomers. Cultuurhistorische verkenning Amsterdamse Bos. Tussen natuur en ontspanning. Amsterdam: Monumenten en Archeologie, Gemeente Amsterdam, 2016.

Van Eesteren Museum. Van Eesteren Museum. <http://vaneesterenmuseum.nl/nl/de-tuinstden/buitenveldert/> (último acceso: 21 de agosto de 2018).

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. <https://www.vriendenbeatrixpark.nl/> (último acceso: 20 de agosto de 2018).

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. «Vereniging Vrienden van het Beatrixpark.» Hommage aan Jakoba Mulder: nieuw kunstwerk. 23 de septiembre de 2016. <https://www.vriendenbeatrixpark.nl/hommage-aan-jakoba-mulder-nieuw-kunstwerk/> (último acceso: agosto de 2018).

Verlaan, Tim. «Failed Architecture.» Bijlmer: a Reputation Blown to Smithereens? 20 de mayo de 2013. <https://failedarchitecture.com/amsterdam-bijlmermeer-a-reputation-blown-to-smithereens/> (último acceso: agosto de 2018).

Weblog van de Molenwijk. Molenwijk Wordpress. 24 de septiembre de 2011. <https://molenwijk.wordpress.com/2011/09/24/geschiedenis-molenwijk-1/> (último acceso: 1 de septiembre de 2018).

Zijlstra, Hielkje. «Jeruzalem Amsterdam: Restaureren versus renoveren.» Bulletin KNOB: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 112 (1) (KNOB), 31-01-2013: 34-50.
uuid:1db6a5b2-999f-404a-bce5-27187bbd5c11

VII. Índice de Imágenes

- 00_PORTADA. Willem den Ouden, retrato de Jakoba Mulder 1970/71
Jakoba Mulder, ingeniero, jefe de Departamento de Desarrollo Urbano, 1970 - 1971
Willem den Ouden (1928-03-18) (pintor)
altura: 201 cm; ancho: 139 cm;
firma / fecha arriba de la persona principal representada: "Ámsterdam, 17 de diciembre de 1971 este retrato de la Sra. JH Mulder está pintado en el período comprendido entre octubre de 1970 y diciembre de 1971" Por den Ouden
compra 1969
inv.no. DA 75
en exhibición en el Amsterdam Museum
<http://hdl.handle.net/11259/collection.5771>
01. Jakoba se jubila como jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de Amsterdam. 24 de enero de 1966
Fotógrafo Bilsen, Joop van / Anefo (Algemeen Nederlandsch Fotobureau). 2.24.01.04
Nationaal Archief
REF: 918-7160
<http://proxy.handle.net/10648/aad85b00-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>
02. Jakoba Mulder y Cornelis van Eesteren en un viaje de investigación para diseñar el Bosque de Amsterdam. (Physical Planning Departement, City of Amstedam 2003)
03. Jurado del concurso del Ayuntamiento de Amsterdam. De izquierda a derecha, arquitecto prof. H. Schader, arquitecto Huig Maaskant, arquitecto de la ciudad Chris Nielsen, J. Pedersen (arquitecto de la ciudad de Copenhague), arquitecto Frans van Gool y urbanista Sra. Jacoba (Ko) Mulder.13 de enero de 1968
Fotógrafo Fotógrafo Desconocido / Anefo. 2.24.01.05
Nationaal Archief
REF: 920-9879
<http://proxy.handle.net/10648/ab3262d0-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>
04. Jakoba se jubila como jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de Amsterdam. 24 de enero de 1966
Fotógrafo Bilsen, Joop van / Anefo. 2.24.01.04
Nationaal Archief
REF: 918-7157
<http://proxy.handle.net/10648/aad85826-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>
05. Jakoba se jubila como jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de Amsterdam. 24 de enero de 1966
Fotógrafo Bilsen, Joop van / Anefo. 2.24.01.04
Nationaal Archief
REF: 918-7157
<http://proxy.handle.net/10648/aad85826-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>
06. Jakoba acepta su cátedra de planificación urbana y técnica en una conferencia pública. 8 de noviembre de 1966.
Fotógrafo Bilsen, Joop van / Anefo. 2.24.01.04
Nationaal Archief
REF: 919-7704
<http://proxy.handle.net/10648/ab046380-d0b4-102d-bcf8-003048976d84>
07. Conferencia de prensa con motivo de la presentación del primer plan de desarrollo del AUP revisado Nieuwendam-Noord, por mej. Jakoba Mulder. 15 de diciembre de 1962
ANEFO/Collectie Stadsarchief Amsterdam: foto-afdrukke.
<http://archieff.amsterdam/archief/10003>
OSIM00007002202
https://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=jakoba+mulder
08. Noord-Holand en los Países Bajos. Elaboración propia

09. Provincia de Noor- Holland.
<https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/index.html?viewer=dataportaal>
10. Ortofoto Amsterdam, Julio 1928 (Physical Planning Departement, City of Amstedam 2003)
11. Ortofoto Amsterdam, año 2018, en el recuadro rojo se marca la zona de la ciudad correspondiente al año 1928. Imagen de Google Earth editada.
12. Gráfica población total de Amsterdam, 1 de enero de 1900- 2018. Fuente OIS
<https://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/amsterdam>
13. Población de Amsterdam por grupos de edad y sexo, 1 de enero de 1900- 2018. Fuente OIS
<https://www.ois.amsterdam.nl/popup/1243>
14. Distintos límites municipales de Amsterdam entre 1821 y 1921 (Rossem, 1993)
15. Postal de Amsterdam indicando la división en distritos de la ciudad en 1937.
Postal de Amsterdam indicando la división en distritos de la ciudad en 1937. Mapa de Ámsterdam con la distribución de los distritos a escala 1:25.000. Diseñado por H. Schut y publicado por la Junta Central de la Orientación P.T.T.: norte arriba.
Fabricante Schut, H.
Colección Collectie Atlas Kok
Fecha: De 1937 a 1938
Inventario <http://archieff.amsterdam/archief/10095/507>
Archivo de imagen KOKA006070000000001
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/KOKA00607000001>
16. Límites municipales después de las ampliaciones de 1921. (Physical Planning Departement, City of Amsterdam 2003)
17. Plan de expansión general de Amsterdam.
A un diseño de Cornelis van Eesteren. Escala 1: 10,000. Este gran mapa mural de la AUP (216x270 cm) se usó para presentaciones del plan para políticos, ciudadanos y conferencias. El mapa es similar a las versiones impresas más pequeñas en escala 1: 25,000 (SAA: 10035/1922) y 1: 50,000 (SAA: 10035/1920), aunque hay diferencias menores. El AUP fue aprobado por el ayuntamiento de Ámsterdam el 18 de julio de 1935 (decisión n. 359) y por el Real Decreto de 18 de julio de 1939 (n.13). Orientación: norte arriba
Creador Eesteren, Van Van (Cornelis, 1897-1988)
Colección Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten van geheel Amsterdam
1935
Inventario <http://archieff.amsterdam/archief/10035/486>
Archivo de imagen STOK0100025000001
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/STOK0100025000001>
18. Plano de la situación de los distintos distritos en la ciudad. Elaboración propia a partir de la información encontrada en la web del ayuntamiento de Amsterdam
19. Bos en Lommer y Sloterveer. Elaboración propia
20. Plan de desarrollo para Bos en Lommer, julio 1930 (Rossem, 1993)
21. Esquema preliminar Sloterveer, 1936. (Physical Planning Departement, City of Amsterdam 2003)
22. Plan de desarrollo Sloterveer, 1939. (Physical Planning Departement, City of Amsterdam 2003)
23. Plan final para Frankendael con uno de los parques de Aldo van Eyck en el centro generando espacio público. (Lefaivre, 2007)

24. Foto actual de la una de las plazas de Frankendael. (Zijlstra, 31-01-2013)
25. Foto de una de las plazas de Frankendael tras su construcción en 1951. (Zijlstra, 31-01-2013)
26. Plan de desarrollo para ZuiderAmsterdam, 1940(Rossem, 1993)
27. Ortofoto Amsterdam, año 2018, en el recuadro rojo se marca la zona de la ciudad correspondiente a Buitenveldert. Imagen de Google Earth editada.
28. Plan Parcial para el área urbana al Norte del Ij, 1939. (Physical Planning Departement, City of Amstedam 2003)
29. Ortofoto Amsterdam, año 2018, en el recuadro rojo se marca la zona de la ciudad correspondiente a Molenjwik. Imagen de Google Earth editada.
30. Vista desde el aire de la construcción de Molenjwik (Weblog van de Molenwijk 2011)
31. Plan Parcial para el Amsterdam-Zuid y Zuid-Oost, 1965. (Physical Planning Departement, City of Amstedam 2003)
32. Plan maestro original para Bijlmemmeer. (Mingle 2018)
33. Vista aérea de Bijlmemmeer durante su construcción. (Mingle 2018)
34. Boschplan Amsterdam
 Mapa del Boschplan Amsterdam en una escala de 1: 10,000, publicado como un apéndice a 'Obras Públicas', órgano oficial del sindicato de directores de obras municipales de marzo de 1937. Orientación: norte arriba.
 Creador Departamento de Obras Públicas; Departamento de Desarrollo Urbano
 Colección Collectie Atlas Kok
 1937
 Inventario <http://archieff.amsterdam/archief/10095/650>
 Archivo de imagen KOKA00335000001
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/KOKA00335000001>
35. Foto aérea del Amsterdamse Bos. (Mulder, 1960)
<https://archieff.amsterdam/inventarissen/inventaris/30190.nl.html#KLAD00597000001>
36. Foto de niños disfrutando de una de las zonas de baño del Amsterdamse Bos. (Mulder, 1960)
37. Plano del Amsterdamse Bos (Boschplan o Bosplan) del Departamento de Obras Públicas. 1935
 Descripción Plano del Amsterdamse Bos (Boschplan o Bosplan) del Departamento de Obras Públicas
 Escala aprox. 1:5.000. Firma. En rojo se han dibujado varias líneas de visión a lo largo de la vegetación mostrada. Representación de campos de deportes, áreas para tomar el sol y campos de juego, así como un huerto de cerezos. Orientación: norte-noreste por encima.
 Creador Departamento de Obras Públicas; Departamento de Desarrollo Urbano
 Colección de los Archivos de la Ciudad de Ámsterdam: mapas de los distritos de la ciudad
 Datación 1935 aprox.
 Inventarios <http://archieff.amsterdam/archief/10033/543>
 Archivo de imagen ANWP000690000000001
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/ANWP000690000001>
38. Beatrixpark
 Visto desde Krammerstraat en dirección sur. El Ringspoordijk se acerca. A la izquierda, en el fondo, el estanque de juegos al este del Boerenwetering. Más tarde se construyó aquí el complejo de la RAI.
 Creador Departamento de Obras Públicas; Departamento de Desarrollo Urbano
 Archivo de la Colección del Departamento de Ordenación del Territorio y predecesor legal: fotografías
 Inventarios <http://archieff.amsterdam/archief/10009>

Archivo de imagen 010009010892
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010009010892>

39. Beatrixpark estanque de juegos actual
Zona de juegos al oeste de Boerenwetering, vista en dirección sur.
Colección Archivos del Departamento de Ordenación del Territorio y predecesor legal: fotografías
Datación Septiembre 1964
Inventarios <http://archieff.amsterdam/archief/10009>
Archivo de imagen 10009A001068
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/10009A001068>

40. Foto aérea del Beatrixpark en 1987.
Archivo de la Colección del Departamento de Ordenación del Territorio: fotografías
Fechado el 24 de abril de 1987
Inventarios <http://archieff.amsterdam/archief/10009.B>
Archivo de imagen B0000000037606
<https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/B000000037606>

41. Foto del Beatrixpark en 1937. (Lefaiivre, 2007)

42. Jakoba Mulder y Cornelis van Eesteren trabajando. 1958.
<http://vaneesterenmuseum.nl/nl/cornelis-van-eesteren-2/afdeling-stadsontwikkeling/>

43. Retrato, ver 00 portada

